

ULANGAN TENGAH SEMESTER

Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang

LEGAL OPINION KASUS KORUPSI DI PT ASURANSI SOSIAL ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA (ASABRI) (PERSERO)

Kasus 1

Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera, merupakan satu dari delapan terdakwa kasus korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) (Persero). Tindak pidana korupsi di PT Asabri disebut juga kasus megakorupsi karena nilai kerugian negara yang fantastis, mencapai Rp 22,7 triliun. Kasus ini bermula dari kesepakatan para pejabat PT Asabri untuk melakukan investasi secara ilegal menggunakan dana perusahaan. Dana investasi diambil dari hak para nasabah perusahaan, yaitu anggota Polri, TNI, dan aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Adapun hak yang diambil itu merupakan biaya Tabungan Hari Tua (THT) dan Akumulasi Iuran Pensiun (AIP). Heru menjalani sidang putusan pada Selasa (18/1/2022) di Pengadilan tindak pidana korupsi (TIPKOR) Jakarta.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Analisis:

Kasus korupsi di PT Asabri (Persero) ini melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 dan UU No. 46 Tahun 2009. Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 dan UU No. 46 Tahun 2009 menyatakan bahwa "Setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 dan UU No. 46 Tahun 2009 menyatakan bahwa "Setiap orang yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) diduga melakukan kecurangan dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi selama tahun 2012-2019. Kecurangan itu berupa kesepakatan pengaturan, penempatan dana investasi pada beberapa pemilik perusahaan atau pemilik saham dalam bentuk saham dan reksadana. Kasus pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asabri (Persero) merugikan negara sebesar Rp 23,7 triliun. Sementara itu, PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) kini dirundung

kerugian yang diduga mencapai Rp10 triliun karena pengelolaan investasi berupa saham yang mengalami penurunan nilai.

Simpulan:

Kasus korupsi di PT Asabri (Persero) yang melibatkan pengelolaan keuangan dan dana investasi selama tahun 2012-2019 telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi negara, diperkirakan mencapai Rp 23,7 triliun. Tindakan kecurangan yang dilakukan oleh PT Asabri ini melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam upaya memperkaya diri sendiri atau orang lain, perusahaan tersebut diduga telah melakukan penempatan dana investasi yang merugikan keuangan negara. Dampak negatif dari pengelolaan investasi yang tidak tepat telah menyebabkan kerugian sebesar Rp10 triliun bagi PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri). Kasus ini menunjukkan pentingnya tindakan hukum yang tegas dalam memberantas korupsi demi menjaga keuangan dan perekonomian negara.

LEGAL OPINION KASUS PENYUAPAN DAN GRATIFIKASI BUPATI KEPULAUAN MERANTI

Kasus 2

Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Muhammad Adil telah ditetapkan sebagai tersangka untuk tiga kasus korupsi sekaligus yang terjadi dalam kurun waktu 2022-2023. Uang suap dan gratifikasi yang diperoleh itu dikumpulkan oleh orang kepercayaan untuk dana operasional kegiatan safari politik rencana pencalonannya dalam Pemilihan Gubernur Riau tahun 2024 nanti. Operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terkait dengan tiga klaster korupsi berbeda. Pertama, Adil yang menjabat sebagai Bupati Kepulauan Meranti sejak tahun 2021, diduga memerintahkan para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melakukan setoran uang yang berasal dari pemotongan uang persediaan (UP) dan ganti uang persediaan (GUP). Potongan uang itu dikondisikan seolah-olah ada utang terhadap bupati. Setoran dalam bentuk uang tunai itu disetorkan melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kepulauan Meranti, Fitria Nengsih, yang merupakan orang kepercayaan Adil. "Besaran pemotongan UP dan GUP ditentukan Adil dengan kisaran 5 persen sampai 10 persen untuk setiap SKPD," Potongan uang itu dikondisikan seolah-olah ada utang terhadap bupati.

Kedua, sekitar bulan Desember 2022, Adil menerima imbalan atau fee jasa travel umroh senilai Rp 1,4 miliar dari perusahaan swasta bernama PT Tanur Muthmainnah (PT TM). Fitria Nengsih berperan sebagai Kepala Cabang PT TM. Karena perusahaan itu dimenangkan untuk proyek pemberangkatan umroh para Takmir Masjid di Meranti. Sebagai imbalannya, perusahaan memberikan sejumlah uang kepada bupati melalui Fitria Nengsih.

Ketiga, Adil bersama-sama dengan Fitria Nengsih juga menyuap Ketua Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Riau M Fahmi Aressa sebesar Rp 1,1 miliar. Mereka menyuap auditor muda BPK itu agar audit keuangan Meranti

mendapatkan predikat baik Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)."Sebagai bukti awal, total nilai korupsi yang diterima MA (Muhammad Adil) sekitar Rp 26,1 miliar dari berbagai pihak. OTT terhadap M Adil diduga terkait dengan pemotongan uang persediaan dan ganti uang persediaan serta dugaan suap proyek pengadaan jasa umroh. Potongan uang yang dipegang oleh satuan kerja perangkat daerah itu berkisar antara 5 persen hingga 10 persen. Uang setoran yang terkumpul itu akan digunakan untuk kepentingan Adil sebagai dana operasional kegiatan safari politik rencana pencalonannya dalam kontestasi Pemilihan Gubernur Riau tahun 2024.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Analisis:

Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Muhammad Adil telah ditetapkan sebagai tersangka untuk tiga kasus korupsi sekaligus yang terjadi dalam kurun waktu 2022-2023. Uang suap dan gratifikasi yang diperoleh itu dikumpulkan oleh orang kepercayaan untuk dana operasional kegiatan safari politik rencana pencalonannya dalam Pemilihan Gubernur Riau tahun 2024 nanti. Operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terkait dengan tiga klaster korupsi berbeda. Pertama, Adil yang menjabat sebagai Bupati Kepulauan Meranti sejak tahun 2021, diduga memerintahkan para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melakukan setoran uang yang berasal dari pemotongan uang persediaan (UP) dan

ganti uang persediaan (GUP). Potongan uang itu dikondisikan seolah-olah ada utang terhadap bupati. Setoran dalam bentuk uang tunai itu disetorkan melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kepulauan Meranti, Fitria Nengsih, yang merupakan orang kepercayaan Adil. “Besaran pemotongan UP dan GUP ditentukan Adil dengan kisaran 5 persen sampai 10 persen untuk setiap SKPD,” Potongan uang itu dikondisikan seolah-olah ada utang terhadap bupati.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal-pasal yang terkait dengan kasus ini adalah sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 3 UU Tipikor menyebutkan bahwa setiap orang yang memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugasnya dan tidak berhak menerimanya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor menyebutkan bahwa setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang yang memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara

negara yang berhubungan dengan jabatannya dan diberikan karena jabatannya atau karena tugasnya, diancam dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Pasal 11 huruf a: “Setiap orang yang memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugasnya dan tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan, dengan maksud agar pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugasnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).”

Pasal 11 huruf b: “Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima atau meminta sesuatu dari orang lain yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugasnya dan tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan, dengan maksud agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugasnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa gratifikasi dalam pengertian luas, meliputi pemberian uang, barang, rabat atau discount, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma serta fasilitas lainnya.

Simpulan:

Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam tiga kasus korupsi yang terjadi antara tahun 2022-2023. Tersangka diduga memerintahkan para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melakukan pemotongan uang persediaan (UP) dan ganti uang persediaan (GUP) yang dikondisikan seolah-olah sebagai utang terhadap bupati. Uang suap dan gratifikasi tersebut dikumpulkan untuk dana operasional kegiatan safari politik dan rencana pencalonan Bupati Adil dalam Pemilihan Gubernur Riau tahun 2024. Tindakan ini melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur pidana penjara dan denda bagi pelaku korupsi. Tindakan korupsi ini merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.

LEGAL OPINION KORUPSI E-KTP OLEH KONSORSIUM PNRI

Kasus 3

Pada pelaksanaannya, proyek e-KTP dilakukan oleh konsorsium yang terdiri dari beberapa perusahaan atau pihak terkait. Untuk memutuskan konsorsium mana yang berhak melakukan proyek, maka pemerintah kemudian melaksanakan lelang tender pada 21 Februari hingga 15 Mei 2011. Di sela-sela proses lelang, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) bernama Government Watch (Gowa) menilai bahwa terjadi kejanggalan pada proses lelang. Mereka beranggapan bahwa perusahaan yang mengikuti tender tidak sesuai dengan persyaratan seperti yang terangkum dalam PP 54/2010. Setelah melalui serangkaian proses, akhirnya pada 21 Juni 2011 pemerintah mengumumkan konsorsium yang menjadi pemenang lelang. Mereka adalah konsorsium PNRI yang terdiri dari beberapa perusahaan, yakni Perum PNRI, PT LEN Industri, PT Quadra Solution, PT Sucofindo dan PT Sandipala Artha Putra. Hasil itu diambil berdasarkan surat keputusan Mendagri Nomor: 471.13-476 tahun 2011. Sebagai tindak lanjut, konsorsium PNRI kemudian melakukan penandatanganan kontrak bersama untuk pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2012 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 5.841.896.144.993. Kontrak tersebut disepakati pada 1 Juli 2011.

Kecurigaan Korupsi

Belum sampai perekaman dilakukan di berbagai kabupaten dan kota, pihak kepolisian mengabarkan bahwa mereka mencurigai terjadinya korupsi pada proyek e-KTP. Kecurigaan itu berangkat dari laporan konsorsium yang kalah tender yang menyatakan bahwa terjadinya ketidaksesuaian prosedur yang dilakukan oleh panitia saat lelang tender berlangsung. Kecurigaan bahwa adanya praktek korupsi pada proyek e-KTP juga dirasakan oleh Government Watch (GOWA) yang berbuntut pada laporan kepada KPK pada 23 Agustus 2011. Mereka berspekulasi bahwa telah terjadi upaya pemenangan terhadap satu konsorsium perusahaan dalam

proses lelang tender berdasarkan investigasi yang telah dilakukan sejak Maret hingga Agustus 2011. Dari hasil investigasi tersebut mereka mendapatkan petunjuk berupa dugaan terjadinya kolusi pada proses lelang oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan menemukan fakta bahwa telah terjadi 11 penyimpangan, pelanggaran dan kejanggalaan kasatmata dalam pengadaan lelang.

Konsorsium Lintas Peruri Solusi menduga bahwa telah terjadinya penyalahgunaan wewenang sehingga dana untuk e-KTP membesar hingga Rp4 triliun lebih dalam proses tender. Kenyataannya, penawaran yang diajukan oleh Konsorsium Lintas Peruri Solusi lebih rendah, yakni sebesar Rp4,75 triliun namun yang memenangkan tender justru konsorsium PNRI yang mengajukan penawaran lebih tinggi, yakni sebesar Rp5,84 triliun dari anggaran senilai 5,9 triliun. Mereka juga menuding bahwa panitia lelang telah menerima uang sebesar Rp50 juta pada 5 Juli 2011 dari konsorsium pemenang tender.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
5. Surat Keputusan Mendagri Nomor: 471.13-476 Tahun 2011

Analisis:

Proses Tender: Tender proyek e-KTP dilakukan oleh pemerintah melalui proses lelang yang berlangsung dari tanggal 21 Februari hingga 15 Mei 2011. Government Watch (Gowa), sebuah LSM, menyuarakan keprihatinan tentang proses tender,

mengklaim bahwa peserta perusahaan tidak memenuhi persyaratan yang digariskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) 54/2010.

Seleksi Konsorsium: Pada 21 Juni 2011, pemerintah mengumumkan konsorsium PNRI sebagai pemenang tender. Konsorsium PNRI yang terdiri dari Perum PNRI, PT LEN Industri, PT Quadra Solution, PT Sucofindo, dan PT Sandipala Artha Putra, dipilih berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 471.13-476/2011.

Penandatanganan Kontrak: Setelah seleksi, konsorsium PNRI menandatangani kontrak pengadaan proyek e-KTP tahun anggaran 2011-2012. Kontrak senilai Rp 5.841.896.144.993 tersebut telah disepakati pada tanggal 1 Juli 2011.

Pendapat Hukum: Berdasarkan informasi yang diberikan, pendapat hukum dapat diberikan sebagai berikut:

Ketidaksihonestan prosedur lelang tender dapat dikenakan sanksi bagi penyedia barang atau jasa pemerintah yang berbuat curang. Sanksi tersebut diatur dalam Pasal 77 ayat (1) huruf (a) UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Berikut bunyi Pasal 77 ayat (1) huruf (a) UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (UU Pemberantasan Korupsi):

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dugaan Korupsi: Tuduhan korupsi yang diajukan oleh konsorsium dan

Jika investigasi membuktikan dugaan penyimpangan dan korupsi, tindakan hukum yang tepat harus diambil. Konsekuensi hukum dapat mencakup:

A. Tuntutan Pidana: Individu yang dinyatakan bersalah atas korupsi, penyuapan, atau kegiatan ilegal lainnya sehubungan dengan proyek e-KTP dapat menghadapi tuntutan pidana. Hal ini dapat menyebabkan hukuman, termasuk denda dan penjara, sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pemutusan Kontrak: Jika investigasi mengungkapkan penyimpangan substansial dalam proses pengadaan, pemerintah dapat memiliki alasan untuk mengakhiri kontrak dengan konsorsium PNRI. Pengakhiran ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam kontrak dan undang-undang yang berlaku, memastikan keadilan dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.

C. Tanggung Jawab Perdata: Jika ada bukti ketidakberesan keuangan atau pelanggaran kontrak, pihak yang terkena dampak dapat mengajukan tuntutan hukum perdata untuk meminta kompensasi atas kerusakan yang timbul sebagai akibat dari dugaan pelanggaran tersebut. Proses perdata akan membutuhkan pemeriksaan menyeluruh terhadap kewajiban kontraktual dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

D. Sanksi Administratif: Setiap pejabat atau pegawai pemerintah yang diketahui terlibat dalam korupsi atau melanggar tugasnya dapat dikenakan sanksi administratif, termasuk skorsing, pemecatan, atau tindakan disipliner lainnya, sesuai dengan peraturan dan prosedur administratif yang relevan.

Kesimpulan:

Berdasarkan informasi yang diberikan, investigasi komprehensif perlu dilakukan untuk menilai dugaan penyimpangan dan korupsi dalam tender proyek e-KTP. Penyelidikan harus dilakukan oleh otoritas yang berwenang, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau lembaga terkait lainnya, memastikan transparansi, keadilan, dan ketaatan pada aturan hukum. Jika investigasi

menemukan kesalahan, tindakan hukum yang sesuai harus diambil, termasuk tuntutan pidana, pemutusan kontrak, litigasi perdata, dan sanksi administratif, yang dianggap perlu untuk menegakkan akuntabilitas dan memulihkan kepercayaan publik dalam proses pengadaan.